

KPI- ORQALI O`ZBEKISTON LIBERAL-DEMOKRATIK PARTIYASINING
2014-2019 -YILLARDAGI 5 YILLIK FAOLIYAT TAHLILI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6516412>

Jurabekova Zarina Navruzбек qizi

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti "Ijtimoiy fanlar" fakulteti,
Siyosatshunoslik yo`nalishi 1-kurs talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada siyosiy partiyalar va ularni shakllanish tarixi, bajaradigan funksiyalari hamda O`zbekistondagi eng yirik siyosiy partiyalardan biri O`zbekiston Liberal-demokratik partiyasining 2014-2019-yillardagi 5 yillik faoliyati haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar: siyosiy partiya, tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati, Oliy Majlis, fraksiya, deputat.

O`zbekiston Liberal-demokratik partiyasi [O`zLiDeP] O`zbekistondagi 5 ta siyosiy partiyalardan biri hisoblanadi. O`zLiDePning faoliyatiga to`xtalishdan oldin, avvalo, siyosiy partiyalarning o`zi nima ekanligi, ularning shakllanish tarixi va jamiyatda bajaradigan funksiyalari haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. "Partiya" so'zi lotincha "partio" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, "ish", "qism" degan ma'nolarni anglatadi. Siyosiy partiya bu- rasmiy va tashkiliy tizimga ega huquqiy maqomga ega bo'lgan va saylov jarayonlarida ishtirok etadigan nodavlat institut turi va guruhiy birlashmadir. Partiyalarning tarixi qadimgi Yunoniston va Rimga borib taqaladi. Qadimgi rimliklarga qadar qadimgi Yunonistonda "partiya" ning ilk ko'rinishlari mavjud bo'lgan. "Partiyalar" hozirgi tushunchasidan tamoman farq qilgan holda muayyan bir hudud yoki mintaqadagi aholi guruhlari manfaatlarini ifodalagan. Masalan, aka-aka Grakxlar partiyasi muayyan bir siyosat, ya'ni yer islohatlari o'tkazilishi tarafdorlari va talabgorlarini o'z atrofida to'plagan. Keyinchalik qadimgi Rimda ma'lum bir shaxslar yoki konsepsiya[g'oya] lar atrofida aholining muayyan bir qismi partiyalar to'plana boshlagan va zamonaviy partiyalarning ilk negizlari shakllangan. 19-asrning ikkinchi yarmiga kelib jamiyatni katta qismini qamrab oluvchi siyosiy partiyalar shakllandi. Birinchi ommaviy siyosiy partiyaga 1861-yilda Angliyada asos solingan. U "saylovlarni qayd etish bo'yicha liberal shirkat" deb atalgan. U "Angliya Liberal partiyasi" deb ham atalib, Yevropadagi birinchi ommaviy partiya sifatida tarix sahifalaridan o'rin olgan. 1863-yilda Ferdinand Lassal Germaniyada "Ishchilarning umumgerman ittifoqi" deb atalgan birinchi ommaviy ishchilar partiyasini tuzgan.

Siyosiy partiyalarning bajaradigan funksiyalar:

1. aholi va hukumat o'rtasida ko'prik vazifasini bajaradi. Fuqarolar uchun siyosiy partiyalar xalq talab va istaklarini hukumatga yetkazuvchi muhim vosita hisoblanadi
2. fuqarolarni siyosiy tizimga integratsiyalash
3. saylovchilarni saylovlarga jalb etish
4. hukumatni tuzishda ishtirok etish

Demak, siyosiy partiyalar o'zi nima ekanligi va qanday funksiyalarni bajarishi haqida ma'lumotlar berib o'tdim endi esa maqolaning asosiy qismi O'zLiDePning faoliyatiga to'xtalib o'taman. Tadbirkorlar va ish bilarmonlar harakati - O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi 2003-yilning 15-noyabrida tashkil topgan. Partiyaning faoliyatini turli xil davrlar va qismlarga bo'lgan holda tushintirib bermoqchiman.

Partiya tarixi: 2003-yilning 4-5 oktabr kunlari bir guruh tashabbuskorlar - kichik biznes vakillari, tadbirkorlar va fermerlardan iborat mulkdorlar qatlami, ishlab chiqarishning yuqori malakali mutaxassislar hamda boshqaruv xodimlari, ish bilarmonlar manfaatlarini ifoda etadigan va himoya qiladigan umummilliy siyosiy tashkilot, ya'ni partiya tuzish tashabbusi bilan chiqishadi. 2003-yilning 7-oktabr kuni esa O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov ushbu tashabbuskor guruh a'zolari bilan uchrashadi. 2003-yilning 15-noyabrida Tadbirkorlar va ish bilarmonlar harakati - O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining Ta'sis S'eyzdi bo'lib o'tib, unda partiya Dasturi va Ustavi tasdiqlanadi, Siyosiy Kengash hamda Markaziy nazorat-taftish komissiyasi tarkibi saylanadi. Shu kuni Toshmatov Qobiljon Fattoxovich O'zLiDePning Siyosiy Kengashi Ijroiya qo'mitasi raisi etib saylanadi va shu tariqa O'zbekistonda yana bir siyosiy partiya ya'ni O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi tashkil topadi.

Partiya kimlarning manfaatini himoya qiladi?

O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi - mulkdorlar qatlami, kichik biznes vakillari, tadbirkorlar va ish bilarmonlar, fermerlar, jamoat tashkilotlari vakillari, ishlab chiqarish sohasidagi mutaxassislar hamda o'z tadbirkorligi va tashabbuskorligini rivojlantirish evaziga xalq farovonligiga erishishga harakat qilayotgan ijodkor, olimlar va barcha fuqarolarning manfaatlarini himoya qiladi.

Partiyaning asosiy maqsadi:

Siyosiy kuch sifatida birlashgan holda tadbirkorlar, ish bilarmonlar va fermerlarning yanada kenroq faoliyat yuritishlari uchun yangi imkoniyatlar yaratish, ularning istiqbolini ham nazariy ham amaliy jihatdan asoslab berish, jamiyatning mazkur qatlami manfaatlarini himoyalash va ertangi kunini ta'minlash. Shu ijtimoiy toifa nomidan O'zbekistonning siyosiy sahnasiga chiqish va o'zining munosib o'rnini egallash.

Partiyaning asosiy vazifalari:

1. Bozor islohatlarini yanada chuqurlashtirishning eng muhim muammolarini hal qilishda tashabbuskor bo'lish va faol ishtirok etish.

2. Agrar sohadagi islohatlarni chuqurlashtirishda faol ishtirok etish orqali fermerlik harakatini rivojlantirish.

3. Xotin-qizlarning siyosiy faolligini oshirish, ularning jamiyatdagi roli va mavqegini kuchaytirish hamda yoshlarning mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlardagi ishtirokini kengaytirishga qaratilgan Partiya siyosatini amalga oshirish.

Partiyaning 2014-2019-yillardagi faoliyati davomida amalga oshirgan eng muhim ishlari (xronologik ketma ketlikda)

2014-yil 31-oktabr - O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining 6-s'ezdi bo'lib o'tdi. S'ezd kun tarkibida partiyaning o'tgan 5 yillik ish faoliyati sarhisobi va kelajakdagi rejalari, shuningdek, mamlakatimiz hayotida muhim siyosiy voqea hisoblangan bo'lajak

saylovlarga tayyorgarlik ko'rish masalalari atroflicha ko'rib chiqildi, muhokama etildi va tegishli qarorlar qabul qilindi. Shuningdek, delegatlar tomonidan partiyaning saylovoldi dasturi tasdiqlab olindi va O'zLiDePdan O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatligiga nomzodlar ko'rsatildi.

2014-yil 21-dekabr- O'zLiDeP O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga hamda Xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar Kengashlariga bo'lib o'tgan saylovlarda muvaffaqiyatli ishtirok etdi.

Saylov natijalariga ko'ra, O'zLiDeP Parlament quyi palatasida eng ko'p-52 o'ringa, xalq deputatlari viloyat Kengashlarida-307(38%), tuman(shahar)Kengashlarida esa-1806(35%) deputatlik o'riniga ega bo'lib, parlamentda o'zining fraksiyasini, joylardagi vakillik organlarida esa-o'z deputatlik guruhlarini shakllantirdi.

2015-yil 5-yanvar- O'zLiDeP fraksiyasining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tdi va bu yig'ilishda O'zLiDeP Siyosiy Kengashi Ijroiya qo'mitasi raisi S.Turdiyev fraksiya rahbari etib saylandi.

2015-yil 6-fevral- O'zLiDePning 7-s'ezdi bo'lib o'tdi. Unda jami 344 nafar delegat ishtirok etdi. S'ezd kun tartibida O'zLiDePning O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga nomzodi to'g'risidagi masala atroflicha ko'rib chiqildi.

S'ezd "O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi" Qonuniga muvofiq, Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati O'zLiDePdan Islom Abdug'aniyevich Karimovni nomzod etib ko'rsatish to'g'risida qaror qabul qildi. Mazkur yig'ilishda Islom Karimov "Bizning maqsadimiz-erkin va farovon, demokratik hayot qurish" nomli ma'ruz bilan ishtirok etgan.

2015-yil 29-mart- O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga bo'lib o'tgan saylovlarda O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasidan ko'rsatilgan nomzod Islom Abdug'aniyevich Karimov g'alaba qozondi.

2015-yil 25-26-dekabr- O'zLiDePning "Eng namunali boshlang'ich partiya tashkiloti", "Yilning eng yaxshi deputatai" va "Eng namunali tuman (shahar) paryiya tashkiloti" ko'rik tanlovining republika bosqichi bo'lib o'tdi. Unda "Eng namunali boshlang'ich partiya tashkiloti" tanlovi bo'yicha Toshkent viloyatidagi "Olmaliq tog'-kon metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyatida tashkil etilgan boshlang'ich partiya tashkiloti, "Yil deputati" tanlovi bo'yicha xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashidagi O'zLiDeP deputatlik guruhi a'zosi Tohir Baxronov hamda "Eng namunali tuman (shahar) partiya tashkiloti" tanlovi bo'yicha esa O'zLiDeP Samarqand shaharkengashi mutloq g'oliblikni qo'lga kiritdi.

2016-yil 9-dekabr- Markaziy saylov komissiyasining majlisi bo'lib o'tdi. Unda shu yilning 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi natijalari ko'rib chiqildi. Saylov natijalariga asosan 2016-yil 4-dekabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovida Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati- O'z LiDePdan nomzod Shavkat Miromonovich Mirziyoyev 88,61% ovoz to'plab g'olib chiqdi va O'zbekiston Respublikasi Prezidentligiga saylandi.

2017-yil 24-dekabr- Toshkent shahar xalq deputatlari tuman Kengashlariga saylov bo'lib o'tdi. Saylov natijalariga ko'ra xalq deputatlari tuman Kengashlariga ko'rsatilgan jami 330 nafar nomzoddan 137 nafari O'zLiDePdan saylandi.

2018-yil 3-fevral- O'zLiDeP Qonunchalik muammolari va parlament tadqiqotlari instituti bilan ijtimoiy sheriklik sohasidagi munosabatlarni mustahkamlash va 2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha – Harakatlar strategiyasi hamda Prezidentimizning Oliy Majlisga Murojaatnomasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida mazkur tadqiqot instituti bilan hamkorlik memorandum imzoladi.

2019-yil 5-noyabr- Toshkent shahrida Tadbirkorlar va Ishbilarmonlar harakati- O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining 9-s'ezdi bo'lib o'tdi.Unda partiyaning saylovoldi dasturi va parlament quyi palatasiga nomzodlar tasdiqlandi.

2014-yil	2019-yil	5 yil davomidagi natija
Partiya a'zolari soni 231.000 nafar	Partiya a'zolari soni 754.820 nafar	5 yil davomida 523.800nafarga ko'paygan
Boshlang'ich partiya tashkilotlari soni 9.171ta	Boshlang'ich partiya tashkilotlari soni 12.723ta	5 yil davomida 3.552taga ko'paygan
Mahalliy kengashlarning doimiy komissiyalariga kiritilgan takliflar Kiritilgan takliflar soni 385ta Ko'rib chiqilgan takliflar soni -72ta	Mahalliy kengashlarning doimiy komissiyalariga kiritilgan takliflar Kiritilgan takliflar soni 5000ta Ko'rib chiqilgan takliflar soni-4.730ta	5 yil davomida Kiritilgan va ko'rib chiqilgan takliflar soni 4.000taga ko'paygan.
Oliy Majlisdagi deputatlik o'rne 52ta	Oliy Majlisdagi deputatlik o'rne 53ta	5 yil davomida 1taga ko'payagn.

Ushbu jadvalda O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining 5yillik faoliyati KPIorqali 4ta mezon asosida tahlil etilgan.Shu o'rinda KPI nima ekanligi haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman.KPI(Key Performance Indicator)bu-biror bir tashkilot(idora,muassasa va korxon)oyoki xizmatchilar faoliyatini ish samaradorligini o'lchash.Ushbu jadvalda O'zLiDePning ish samaradorligi 4ta mezon orqali baholangan va bu me'zonlar ya'ni partiya a'zolari soni,boshlang'ich tashkilotlari soni, doimiy kengashlarga yuborilgan va ko'rib chiqilgan takliflar soni shuningdek Oliy Majlisdagi deputatlik o'rni ham yildan yilga oshib borgan va bu natijalar orqali partiyaning 5yil davomida olib borgan ish faoliyatini samarali deya baholashimiz mumkin. Yuqoridagi fikrlar orqali xulosam shuki, O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasining 2014-2019-yillarda olib borgan ish faoliyatining samaradorligi ancha yuqori darajada, agar partiya o'z harakatini shu tendensiya orqali davom ettiradigan bo'lsa,kelayotgan 2024-yildagi partiya saylovlarida

ham yuqori natijani qo'lga kiritadi va partiyaning ish samaradorligi ham yildan yilga oshib boradi deya prognoz qilishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1."Siyosatshunoslikka kirish" Biturayev O'.B.2017-yil.141-147-b
- 2.<https://uzlidep.uz/uz/history-of-the-party>.
- 3.www.uzlidep.uz.
- 4.<https://uzlidep.uz/uz/charter-of-the-party>.
- 5.<https://uzlidep.uz/uz/news-of-the-party/126>.